

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Huỳnh Thị Nga¹, Nguyễn Thị Minh Phương¹, Phạm Thảo Vy¹

Ngày nhận bài: 22/12/2021; Ngày phản biện thông qua: 05/01/2022; Ngày duyệt đăng: 12/3/2022

TÓM TẮT

Hợp tác xã (HTX) ngày nay đang đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung. Trong những năm qua số lượng HTX nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk tăng nhanh từ 223 HTX (năm 2018) lên 308 HTX (năm 2020) với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và có giá trị kinh tế cao như: cà phê, ca cao, hồ tiêu, mắc ca, bơ, sầu riêng... Một số HTX nông nghiệp đã tích cực tham gia phân hạng và đánh giá theo các tiêu chí từ chương trình “Một xã, phường một sản phẩm” (One commune, one product - OCOP) và bước đầu đạt được những kết quả đáng kể với 35 sản phẩm OCOP; trong đó 13 sản phẩm OCOP của HTX nông nghiệp. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới thì cần triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các hoạt động. Bằng phương pháp phân tích định tính, thông qua khảo sát 20 HTX nông nghiệp và 40 cán bộ của các HTX nông nghiệp; trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp, phân tích những tồn tại; bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển các sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

Từ khóa: phát triển, Đắk Lắk, HTX nông nghiệp, OCOP.

1. MỞ ĐẦU

OCOP “một xã phường một sản phẩm” là một trong những chương trình phát triển nông thôn trọng tâm, trong đề án phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ có thế mạnh ở mỗi vùng và mỗi địa phương. Chương trình OCOP có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới việc phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng tại khu vực nông thôn, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng nội lực và gia tăng giá trị (Nguyễn Thị Phương Thảo, 2021; Hầu Tỷ, 2020; Văn Giang, 2021). Từ đó, góp phần hạn chế tình trạng người nông thôn di cư ra thành thị để tìm kiếm việc làm, bảo vệ môi trường và gìn giữ ổn định xã hội. Đắk Lắk là nơi có nhiều thế mạnh và tiềm lực phát triển kinh tế nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng, bơ... Trong những năm qua, HTX nông nghiệp trên địa bàn đã phát triển nhanh chóng về số lượng. Số lượng HTX nông nghiệp được thành lập mới ở mỗi năm đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể số HTX nông nghiệp đã tăng từ 223 HTX ở năm 2018 lên đến 308 HTX vào năm 2020 (Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk, 2021). Các HTX nông nghiệp đã tích cực hơn trong việc nâng cao tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tận dụng khả năng về lao động địa phương, năng lực tài chính và các thế mạnh ở địa phương để mở rộng quy mô, phát triển thêm ngành nghề mới. Từ đó, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho các thành

viên. Một số HTX nông nghiệp cũng đã tham gia phân hạng, đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí từ chương trình OCOP và đạt được những kết quả bước đầu. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 13 HTX nông nghiệp có sản phẩm OCOP (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2021a). Số lượng các HTX tham gia chương trình OCOP còn hạn chế và kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh về nông nghiệp của tỉnh nhà (Sở NN và PTNT tỉnh Đắk Lắk, 2021). Để tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, cần phải có những giải pháp phù hợp để được triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả là rất cần thiết.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Về nội dung, bài viết tập trung nghiên cứu các nội dung chủ yếu sau:

Một là, thực trạng phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Hai là, những hạn chế của việc phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Ba là, một số giải pháp phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, ngoài các nguồn

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Huỳnh Thị Nga, ĐT: 0914377943, Email: htnga@ttn.edu.vn.

thông tin thứ cấp được thu thập từ các tài liệu; báo cáo của các sở, ban, ngành, liên minh HTX. Thông tin sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp 20 HTX nông nghiệp theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện (15% trong tổng số các sở HTX nông nghiệp có sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm theo quy định của chương trình OCOP) và 40 cán bộ quản lý HTX nông nghiệp (mỗi HTX phỏng vấn sâu 02 cán bộ quản lý). Nội dung khảo sát về khả năng tiếp cận và sự sẵn lòng tham gia chương trình OCOP cũng như những hạn chế mà HTX nông nghiệp gặp phải trong việc phát triển sản phẩm OCOP.

Bài viết sử dụng phương pháp thống kê kinh tế bao gồm thống kê mô tả và thống kê so sánh để phân tích thực trạng phát triển sản phẩm OCOP, những hạn chế trong việc phát triển sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Bên cạnh đó, bài viết còn tham khảo và lấy ý kiến của các nhà chuyên môn theo phương pháp chuyên gia để có thêm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk là một trong 05 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, nằm ở khu vực trung tâm của vùng Tây Nguyên, toàn tỉnh có 13 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố và có 184 xã, phường, thị trấn. Dân số 1,89 triệu người, hơn 80% sống ở khu vực nông thôn, lao động làm việc chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2021b). Đắk Lắk cũng là địa phương có nhiều sản phẩm đặc trưng như cà phê, tiêu, mật ong, ca cao, bơ, sầu riêng, lúa gạo, macca, ... Tuy nhiên việc tổ chức sản xuất, liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ vẫn còn nhiều hạn chế, giá trị gia tăng của hàng hóa nông sản chưa cao, chủ yếu nông sản dưới dạng sản phẩm thô. Vì vậy, chưa tạo được thương hiệu bền vững. Bên cạnh đó, giá cả, khả năng tiêu thụ còn bấp bênh và thiếu tính ổn định... Để gia tăng giá trị sản phẩm cũng như tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trên thị trường thì việc phát triển các sản phẩm OCOP là hết sức cần thiết, nhất là đối với sản phẩm của các HTX nông nghiệp.

3.1.1. Tình hình phát triển về số lượng sản phẩm OCOP tại HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

(1) Số lượng sản phẩm OCOP phân theo loại hình chủ thể.

Sau gần 02 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh. Được sự ủng hộ của xã hội và chính quyền các cấp,

chương trình OCOP mang đến động lực tích cực trong xây dựng nông thôn mới, trong phát triển kinh tế nông thôn. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh có 35 chủ thể tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; trong đó có 13 chủ thể là HTX nông nghiệp, chiếm 37%; 12 chủ thể là các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh, chiếm 34% và 10 chủ thể là doanh nghiệp, chiếm 29% (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2021a).

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của nhóm tác giả.

Biểu đồ 1. Số lượng sản phẩm OCOP phân theo loại hình chủ thể ở tỉnh Đắk Lắk

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của nhóm tác giả.

Biểu đồ 2. Số lượng sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp phân theo chủng loại sản phẩm

(2) Số lượng sản phẩm OCOP phân theo chủng loại sản phẩm.

Với mục tiêu kế hoạch là lựa chọn, hoàn thiện, nâng cấp 27 sản phẩm thế mạnh trong nông nghiệp bao gồm cà phê, tiêu, macca, gạo, nấm tươi, cam tươi và thịt gà. Bên cạnh đó các HTX nông nghiệp còn tập trung vào phát triển dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của địa phương. Mặc dù, tất cả các chỉ tiêu của chương trình OCOP của tỉnh đều vượt so với mục tiêu kế hoạch nhưng tỷ lệ HTX nông nghiệp tham gia đánh giá phân hạng trong năm 2020 còn rất khiêm tốn, chỉ có 13 HTX trong tổng số 308 (chiếm tỷ lệ 4,22%) HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có sản phẩm đạt tiêu chí phân hạng theo chương trình này (UBND tỉnh Đắk Lắk,

2021a).

Các HTX nông nghiệp trên địa bàn hiện nay chủ yếu đang tập trung vào sản xuất nguyên liệu, chưa đầu tư cho vấn đề thiết kế bao bì sản phẩm cũng như xúc tiến thị trường dẫn đến nhiều HTX chưa đủ điều kiện tham gia. Bên cạnh đó, một số các HTX khác mặc dù đủ điều kiện nhưng chưa hoặc không đăng ký tham gia chương trình bởi việc chuẩn bị bộ hồ sơ với họ là quá phức tạp. Thêm vào đó, các HTX cũng cho rằng công tác tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn của cán bộ phụ trách chương trình còn nhiều hạn chế, một số cán bộ phụ trách chương trình chưa hiểu rõ nội dung, yêu cầu của bộ tiêu chí. Mặc dù công tác tuyên truyền được chú trọng nhưng trên thực tế hiện nay nhiều HTX nông nghiệp vẫn chưa hiểu hết về ý nghĩa và mục tiêu của chương trình nên chưa sẵn lòng tham gia. Kết quả khảo sát cán bộ quản lý HTX nông nghiệp về khả năng tiếp cận và sự sẵn lòng tham gia chương trình OCOP.

3.1.2. Tình hình phát triển về chất lượng sản phẩm OCOP tại HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong 02 năm qua, tỉnh đã chuẩn hóa, công nhận và cấp chứng nhận cho 35 sản phẩm đạt từ 3 - 4 sao; trong đó có 31 sản phẩm đạt 3 sao, chiếm 92% và 04 sản phẩm đạt 4 sao, chiếm 8%. Số lượng sản phẩm OCOP đạt 4 sao còn khá ít và chưa có sản phẩm đạt 5 sao theo phân hạng sản phẩm OCOP. Trong 13 sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp có chỉ có 01 sản phẩm đạt 4 sao và 12 sản phẩm đạt 3 sao. Do đó, cần có giải pháp về mặt chất lượng sản phẩm để các sản phẩm OCOP của HTX nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt 4 sao ngày càng tăng cao và phần đầu đạt chuẩn 5 sao trong thời gian tới.

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của nhóm tác giả.

Biểu đồ 3. Tình hình sản phẩm tại các HTX nông nghiệp theo phân hạng sản phẩm OCOP

Về tham gia hội chợ và trưng bày sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tất cả các sản phẩm OCOP đều tham gia các hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm và bước đầu nhận những phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Một số sản phẩm OCOP của các HTX

nông nghiệp đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng trên thị trường như sản phẩm gạo, sản phẩm cà phê,... dần mở rộng các mối liên kết với các đơn vị kinh doanh thương mại nhằm phát triển thị trường. Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp cũng đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử. Hiện nay, đã có 01 cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập vào 11/2021. 100% sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được trưng bày và giới thiệu tại nơi đây. Nhờ vậy, trong thời gian tới, các sản phẩm này sẽ được quảng bá rộng rãi và được thị trường biết đến nhiều hơn.

Từ kết quả tổng hợp ý kiến của cán bộ quản lý tại HTX được lựa chọn khảo sát cho thấy, đa số cán bộ quản lý tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã biết đến và được tham gia tập huấn những nội dung liên quan đến chương trình OCOP. Tuy nhiên chỉ có 10% số HTX được khảo sát đã đăng ký và 25% cho rằng sẽ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm theo chương trình này.

Bảng 1. Kết quả khảo sát cán bộ phụ trách chương trình OCOP

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Biết tới chương trình OCOP	35/40	87,5%
2	Đã từng tham gia tập huấn	35/40	87,5%
3	Đã đăng ký tham gia đánh giá phân hạng	4/40	10,0%
4	Sẽ tham gia đánh giá phân hạng	10/40	25,0%

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát, 2021.

3.2. Một số tồn tại trong việc phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chương trình OCOP còn khá mới mẻ nên cán bộ phụ trách chương trình còn nhiều lúng túng khi triển khai thực hiện. Các HTX nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với các khái niệm, bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP,... Hơn nữa, sản phẩm tham gia OCOP liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ khâu đầu vào của sản xuất cho đến đầu ra của các sản phẩm, các mối liên kết để tạo ra sản phẩm có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, có thương hiệu, ... ràng buộc chặt chẽ với nhau và chịu sự quản lý về mặt nhà nước của các Sở, ngành khác nhau nên việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn.

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát, 2021.

Biểu đồ 4. Kết quả khảo sát một số tồn tại trong việc phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Qua kết quả tổng hợp từ việc khảo sát, chúng ta có thể thấy vẫn còn một số tồn tại dẫn đến việc các HTX nông nghiệp chưa tham chương trình OCOP bao gồm:

Một là thủ tục hành chính phức tạp. Theo kết quả khảo sát, có đến 82,5% số người được khảo sát cho rằng thủ tục hành chính khi tham gia OCOP quá phức tạp, họ sẽ tốn quá nhiều thời gian cho việc hoàn thành bộ hồ sơ. Bởi theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ khâu đầu vào của sản xuất cho đến đầu ra của các sản phẩm, các mối liên kết để tạo ra sản phẩm có bao bì, nhãn mác,... và chịu sự quản lý về mặt nhà nước của các Sở, ngành khác nhau.

Hai là điều khoản hỗ trợ của chương trình OCOP cho HTX chưa rõ ràng. Tồn tại này có đến 42,5% số người tham gia khảo sát lựa chọn. Qua phỏng vấn sâu, các chủ thể cho biết nội dung, định mức hỗ trợ phát triển Chương trình OCOP còn chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể cán bộ phụ trách chưa giải thích rõ mục tiêu và ý nghĩa của chương trình, từ đó chưa khuyến khích các chủ thể tự giác và tích cực tham gia đánh giá và phân hạng sản phẩm. Bên cạnh đó, một số tồn tại khác liên quan đến bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP có quá nhiều chỉ tiêu và tập trung chủ yếu vào các nội dung về thị trường và bao bì sản phẩm; công tác kết nối thị trường cho các sản phẩm OCOP chưa được chú trọng; Vì vậy, các HTX nông nghiệp chưa đủ tự tin, ngại chuẩn bị hồ sơ để đăng ký sản phẩm OCOP.

Ba là năng lực của cán bộ phụ trách chương trình còn hạn chế. Đây cũng là một trong những yếu tố chính làm cho các HTX ngần ngại tham gia chương trình này. Nguyên nhân là vì bản thân chương trình OCOP còn khá mới mẻ, nên cán bộ phụ trách chương trình còn nhiều lúng túng trong việc tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể. Điều này dẫn đến việc các HTX nông nghiệp gặp nhiều

khó khăn khi tiếp cận với các khái niệm, bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó cán bộ triển khai thực hiện đề án chủ yếu là cán bộ phụ trách nông nghiệp, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thực hiện đề án. Bên cạnh đó, vì hạn chế về mặt năng lực nên cán bộ quản lý HTX chưa hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP cũng như định hướng phát triển của HTX. Có đến 72,5% số người được hỏi chưa hiểu rõ được định hướng phát triển sản phẩm, yêu cầu của chương trình, đặc biệt là các quy định về quản lý nhà nước trong sản xuất và phân phối sản phẩm.

Bốn là sản phẩm của HTX chưa đáp ứng theo yêu cầu của chương trình. Theo kết quả khảo sát cho thấy có đến 62,5% người được khảo sát cho biết sản phẩm của họ chưa thể tham gia chương trình OCOP do chưa đáp ứng các yêu cầu theo bộ tiêu chí đánh giá. Trên thực tế, phần lớn sản phẩm của HTX nông nghiệp tại địa phương còn nhiều hạn chế về bao bì, nhãn mác, thiếu các chứng nhận cần thiết theo yêu cầu của chương trình. Nhiều sản phẩm mới qua sơ chế, chưa đầu tư vào chế biến sâu để nâng cao giá trị.

3.3. Giải pháp phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở phân tích thực trạng về phát triển sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp; căn cứ vào một số tồn tại trong việc phát triển sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp, bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới về mặt số lượng và nâng cao chất lượng như sau:

3.3.1. Cải cách thủ tục hành chính

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính với các biểu mẫu thiết kế sẵn nhằm giúp cho các chủ thể thuận tiện và dễ dàng hoàn thiện bộ hồ sơ cho các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm

OCOP. Linh hoạt hơn trong vấn đề sử dụng thông tin chung của chủ thể cho tất cả các bộ hồ sơ sản phẩm thay vì sử dụng độc lập cho mỗi loại sản phẩm của cùng một chủ thể khi tham gia đánh giá phân hạng, từ đó khuyến khích các chủ thể đăng ký tham gia đánh giá cho nhiều loại sản phẩm của đơn vị mình.

3.3.2. Cụ thể hóa và làm rõ các điều khoản hỗ trợ của chương trình OCOP

Cán bộ xây dựng đề án cần thể hiện những nội dung, định mức hỗ trợ cho các chủ thể là HTX nông nghiệp tham gia chương trình một cách rõ ràng và cụ thể hơn để khuyến khích các HTX tích cực, chủ động tham gia chương trình nhằm phát triển sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn. Đề án cần tập trung xây dựng định mức hỗ trợ cụ thể với các nội dung như: Chi phí tư vấn hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình; tư vấn thiết kế và hoàn thiện bao bì sản phẩm; tư vấn hoàn thiện kỹ thuật và công nghệ sản xuất; hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các HTX nông nghiệp đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP;... Từ đó khuyến khích các HTX nông nghiệp tích cực và chủ động tham gia chương trình OCOP.

3.3.3. Tăng cường năng lực của cán bộ phụ trách chương trình OCOP

Để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phát huy các tiềm năng và lợi thế cạnh tranh về ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nâng cao nhận thức về chương trình OCOP nhằm giúp các chủ thể nói chung và các chủ thể là HTX nông nghiệp hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình, thấy được lợi ích, giá trị kinh tế, giá trị nhân văn khi thực hiện Chương trình OCOP.

- Tập trung đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ nhà nước trong hệ thống OCOP. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về các nội dung theo chương trình đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cho các chủ thể là HTX nông nghiệp trên địa bàn phù hợp với điều kiện và khả năng của các HTX.

- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể để phổ biến rộng rãi Chương trình về nội dung, chu trình, bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm; những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh

tranh của sản phẩm khu vực nông nghiệp, nông thôn dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình OCOP ở các địa phương.

3.3.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn về chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp

Để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của các HTX nông nghiệp, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ những chính sách hỗ trợ theo chương trình đề án quốc gia này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo và tập huấn về chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp. Qua đó, giúp cho các bộ quản lý HTX hiểu rằng tham gia chương trình OCOP là cơ hội tốt để các HTX nông nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

- Hướng dẫn các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tập trung cải tiến chất lượng, bao bì, mẫu mã sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, đem đến sự tiện lợi cho khách hàng theo hướng thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu của Chương trình.

- Nâng cao năng lực về xây dựng phương án kinh doanh, quản trị sản xuất, được hỗ trợ tư vấn phát triển và hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tem truy xuất, giới thiệu quảng bá sản phẩm... Các HTX nông nghiệp cần tích cực hơn và chủ động tham gia đề án quốc gia này.

- Các HTX nông nghiệp cần huy động các nguồn lực để mở rộng phát triển sản xuất, hoàn thiện và đa dạng hóa sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị. Tích cực tham gia các khóa đào tạo gắn với phát triển HTX, chính sách chuyển giao công nghệ, thương mại và mở rộng thị trường.

4. KẾT LUẬN

Chương trình OCOP đã được bắt đầu triển khai thực hiện tại Đắk Lắk năm 2018. OCOP được xác định là chương trình phát triển kinh tế quan trọng để phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa nông nghiệp và phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn và khu vực đô thị góp phần cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại của tỉnh. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp chính quyền và sự tích cực tham gia từ các chủ thể trên địa bàn tỉnh, chương trình đã bước đầu đạt được những kết quả đáng kể. Với những thế

manh và tiềm lực phát triển kinh tế nông nghiệp, 13 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung phát triển những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: cà phê, ca cao, hồ tiêu, mắc ca, bơ, sầu riêng, ... Các HTX nông nghiệp đã tích cực tham gia phân hạng và đánh giá theo các tiêu chí từ chương trình OCOP và đạt được những kết quả từ 3 đến 4 sao. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển các sản phẩm OCOP tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế về (i) thủ tục hành chính phức tạp; (ii) điều khoản hỗ trợ của chương trình OCOP chưa rõ ràng; (iii) năng lực của cán bộ phụ

trách chương trình còn hạn chế và (iv) sản phẩm của HTX chưa đáp ứng theo yêu cầu của chương trình. Để phát triển sản phẩm OCOP của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, một số giải pháp được đề xuất bao gồm (i) cải cách thủ tục hành chính; (ii) cụ thể hóa và làm rõ các điều khoản hỗ trợ của chương trình OCOP; (iii) tăng cường năng lực của cán bộ phụ trách chương trình OCOP và (iv) đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập huấn cho các cán bộ quản lý HTX về chương trình OCOP.

DEVELOPING OCOP PRODUCTS AT AGRICULTURAL COOPERATIVES IN DAK LAK PROVINCE

Huynh Thi Nga², Nguyen Thi Minh Phuong², Pham Thao Vy²

Received Date: 22/12/2021; Revised Date: 05/01/2022; Accepted for Publication: 13/02/2022

SUMMARY

Today, cooperatives are playing an essential role in the development structure of the economy of Dak Lak province in particular and the country in general. In recent years, the number of agricultural cooperatives in Dak Lak province has increased rapidly from 223 (in 2018) to 308 cooperatives (in 2020), with many typical agricultural products with high economic value such as coffee, cocoa, pepper, macadamia, avocado, durian, ... Agricultural cooperatives have actively participated in the classification and evaluation according to the criteria from the program “One commune, one product” (OCOP) and initially achieved remarkable results with 35 OCOP products, in which 13 OCOP products are from agricultural cooperatives. However, to continue developing OCOP products to be commensurate with the potential and strengths of agricultural cooperatives in the province in the near future, it is necessary to promote synchronous, comprehensive and effective implementation of many activities in the program. By qualitative analysis method, through a survey of 20 agricultural cooperatives and 40 officials of those agricultural cooperatives, based on assessing the current situation of OCOP product development in agricultural cooperatives, analyzing the shortcomings; the article proposes some solutions to develop OCOP products in agricultural cooperatives in Dak Lak province in the coming time.

Keywords: *develop, Dak Lak, agricultural cooperatives, OCOP.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hầu Tỷ (2020). *Thừa Thiên Huế: Phát triển nông nghiệp gắn với Chương trình OCOP*, Báo Công thương. [Online] Truy cập tại: <https://congthuong.vn/thua-thien-hue-phat-trien-nong-nghiep-gan-voi-chuong-trinh-ocop-137707.html> [Ngày truy cập: 12/10/2021].

Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk (2021). *Báo cáo “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW5 khoá IX và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 của tỉnh Đắk Lắk”*.

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Huynh Thi Nga, Tel: 0914377943, Email htnga@ttn.edu.vn.

- Nguyễn Thị Phương Thảo (2021). *Ocop đem lại lợi ích gì*. [Online] Truy cập tại: <https://ocopmart.org/ocop-dem-lai-loi-ich-gi-nd707.html>.
- Sở NN và PTNT tỉnh Đắk Lắk (2021). *Báo cáo “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp”*.
- UBND tỉnh Đắk Lắk (2021a). *Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2020 và Kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2021 - 2025*.
- UBND tỉnh Đắk Lắk (2021b). *Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng năm 2022*.
- Văn Giang (2021). *Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh địa phương từ Chương trình OCOP*, Báo Công thương. [Online] Truy cập tại: <https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/khoi-day-tiem-nang-the-manh-dia-phuong-tu-chuong-trinh-ocop-81505.htm> [Ngày truy cập: 18/10/2021].